

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

4. Agzamova, N. G. (2024). O‘zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy asoslari. International Scientific and Practical Conference “The Silk Road: Cooperation Through the Prism of Tourism”, 308-312

5. UNWTO (2019). *Sustainable Tourism for Rural Development: Best Practices*. World Tourism Organization

6. Toshkent davlat agrar universiteti (2024). *Agroturizm, ekoturizm va barqaror turizm: nazariya, amaliyot, muammolar va yechimlar*. Ilmiy maqolalar to‘plami.

YASHIL IQTISODIYOTDA AGROBIZNES, AGROTURIZM HAMDA AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Muhammedova Gulshoda Muhammadali qizi

Toshkent davlat agrar universiteti Huquq va turizm fakulteti 24-151-guruhi talabasi.

muhammedova_g@gmail.com

Ostonov Oybek Aliqulovich

Toshkent davlat agrar universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrası. o.ostonov@tdau.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada “yashil” iqtisodiyotda agrobiznes, agroturizm hamda axborot tizimlari va texnologiyalarining ahamiyati tahlil qilinadi. “Yashil” iqtisodiyot konsepsiyasi ekologik barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyotni uyg‘unlashtirishga qaratilgan bo‘lib, qishloq xo‘jaligi va turizm kabi sohalarida samarali qo‘llanilmoqda. Agrobiznes atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, resurslardan oqilona foydalanish va organik mahsulot yetishtirish orqali ekologik barqarorlikka xizmat qiladi. Agroturizm esa qishloq hududlarining rivojlanishiga, mahalliy aholining daromadlarini oshirishga hamda milliy meros va ekologik muhitni saqlab qolishga yordam beradi. Axborot tizimlari va texnologiyalar esa raqamli innovatsiyalar orqali qishloq xo‘jaligi va turizm sohalarida samaradorlikni oshirishga imkon beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida hosildorlikni oshirish, suv va energiya resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish hamda ekologik xavfsizlikni ta‘minlash mumkin. Tadqiqot davomida xalqaro tajriba va O‘zbekistonning “yashil” iqtisodiyotga oid tashabbuslari tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, ushbu yo‘nalishlarning integratsiyalashuvi ekologik va iqtisodiy manfaatlarni uyg‘unlashtirishda muhim omil ekani aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, agrobiznes, agroturizm, axborot tizimlari, raqamli texnologiyalar, ekologik barqarorlik, qishloq xo‘jaligi, resurslarni tejash, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik.

Аннотация. В данной статье анализируется значимость агробизнеса, агротуризма, а также информационных систем и технологий в рамках «зеленой» экономики. Концепция «зеленой» экономики направлена на обеспечение экологической устойчивости и экономического развития, особенно в таких сферах, как сельское хозяйство и туризм. Агробизнес способствует экологической стабильности за счет рационального использования ресурсов и производства органической продукции без вреда для окружающей среды. Агротуризм способствует развитию сельских территорий, повышению доходов местного населения, а также сохранению национального наследия и экологической среды. Информационные системы и технологии повышают эффективность в сельском хозяйстве и туризме благодаря цифровым инновациям. Современные технологии позволяют увеличивать урожайность, рационально использовать водные и энергетические ресурсы, а также обеспечивать экологическую безопасность. В ходе исследования были изучены

международный опыт и инициативы Узбекистана, связанные с «зеленой» экономикой. Полученные результаты подтверждают, что интеграция данных направлений играет ключевую роль в гармонизации экологических и экономических интересов.

Ключевые слова: *зеленая экономика, агробизнес, агротуризм, информационные системы, цифровые технологии, экологическая устойчивость, сельское хозяйство, ресурсосбережение, устойчивое развитие, экологическая безопасность.*

Abstract. *This article analyzes the importance of agribusiness, agrotourism, and information systems and technologies in the green economy. The concept of the green economy aims to balance environmental sustainability and economic development, making it particularly effective in sectors such as agriculture and tourism. Agribusiness contributes to ecological sustainability by utilizing resources efficiently and producing organic products without harming the environment. Agrotourism supports the development of rural areas, increases the income of the local population, and helps preserve national heritage and the ecological environment. Information systems and technologies enhance efficiency in agriculture and tourism through digital innovations. Modern technologies enable increased productivity, efficient use of water and energy resources, and improved environmental safety. This study examines international experiences and Uzbekistan’s initiatives related to the green economy. The findings indicate that the integration of these sectors plays a crucial role in harmonizing environmental and economic interests.*

Keywords: *Green economy, agribusiness, agritourism, information systems, digital technologies, environmental sustainability, agriculture, saving resources, sustainable development, environmental security.*

Bugungi kunda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi global miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi va atrof-muhit muhofazasi kabi omillar barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan iqtisodiy modelga o‘tishni talab qiladi. Resurslardan samarali foydalanish, ekologik toza mahsulotlar yetishtirish va barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirish yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadlaridan biridir. Agroturizm esa qishloq xo‘jaligi va turizmning uyg‘unlashuvi natijasida yuzaga kelgan soha bo‘lib, u tabiiy resurslardan samarali foydalanish bilan birga qishloq hududlarining iqtisodiy rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shunday qilib, yashil iqtisodiyot doirasida agrobiznes, agroturizm va axborot texnologiyalarining o‘zaro uyg‘unlashuvi barqaror rivojlanish yo‘lida muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda **Prezidentimiz Shavkat Mirmonovich Mirziyoyev** tomonidan olib borayotgan islohotlar doirasida “yashil” iqtisodiyot tamoyillariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, **2025-yilning “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili”** deb e’lon qilinishi hamda 2022–2026yillarga mo‘ljallangan Rivojlanish strategiyasi doirasida

qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tishni bosqichma-bosqich amalga oshirish, suv resurslaridan samarali foydalanish, **“Yashil makon”** loyihalarini keng tatbiq qilish va ekohududlarni ko‘paytirish yuzasidan aniq choralar amalga oshirilmoqda. Yurtimizda barqaror innovatsiya va texnologik modernizatsiya masalalariga alohida e’tibor qaratilayotganligi yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi muhim tamoyil hisoblanadi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston yashil iqtisodiyotga o‘tish yo‘lida muhim qadamlarni tashlamoqda[1. 275]. Ayniqsa, quyosh energiyasi sohasida keng ko‘lamli loyihalar amalga oshirilmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish va barqaror rivojlanish maqsadida xalqaro hamkorlik doirasida keng ko‘lamli ishlarni amalga oshirmoqda. 2017-2025 yillar oralig‘ida bu yo‘nalishda 3 milliard AQSh dollaridan ortiq xorijiy investitsiyalar jalb qilindi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va BMTning tegishli fondlari bilan hamkorlikda ekologik innovatsiyalarni joriy etish, ilg‘or texnologiyalarni transfer qilish hamda malakali mutaxassislarni tayyorlash borasida muhim loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Shu bilan birga, O‘zbekiston Parij iqlim kelishuvi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

doirasidagi majburiyatlarini yangilab, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha aniq maqsadlarni belgiladi [2.183].

Kelgusidagi islohotlarga to‘xtaladigan bo‘lsak, 2022–2030yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi hamda “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish konsepsiyasi asosida ishlab chiqilgan “yo‘l xaritalari” ekologik barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Birinchi navbatda, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish 2030-yilgacha mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya ulushini kamida 25–30 foizga yetkazish rejalashtirilgan. Bu borada quyosh va shamol energetikasi quvvatini 12 GVt gacha oshirish (7 GVt quyosh, 5 GVt shamol) maqsad qilingan. 2040-yilga borib esa O‘zbekiston Markaziy Osiyodagi toza energiya bo‘yicha yetakchi davlatlardan biriga aylanishni ko‘zlamogda. Suv resurslarini boshqarish va qishloq xo‘jaligida tejamkor texnologiyalarni joriy etish. 2030-yilgacha tomchilatib va boshqa tejamkor sug‘orish tizimlarini qo‘llash hajmini jami sug‘oriladigan yerlarning 50 foizidan oshirish rejalashtirilgan. Bu orqali yiliga 3-4 milliard kub metr suvni tejash, kimyoviy o‘g‘itlardan foydalanishni kamaytirish va ekologik toza mahsulotlar eksportini oshirish maqsad qilingan [3.210]. Parij iqlim kelishuvi doirasida O‘zbekiston 2030-yilgacha uglerod chiqindilarini kamida 35 foizga qisqartirishni rejalashtirgan. Kelgusi yillarda iqtisodiyotning turli sohalarda raqamlashtirish orqali uglerod chiqindilarini muntazam monitoring qilib borish ham asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Xalqaro hamkorlik va yashil moliyalashtirishni kengaytirish. 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotning barcha yo‘nalishlarini rivojlantirish uchun kamida 8–10 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiyalar jalb qilish rejalashtirilgan. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, BMTning tegishli jamg‘armalari hamda BAA kabi davlatlar bilan hamkorlikda qator kelishuvlarga erishildi [4.342]. Shu bilan birga, mahalliy mablag‘larni jalb qilish maqsadida “yashil” obligatsiyalar chiqarish, ekologik loyihalarni moliyalashtirish va atrof-muhitni

muhofaza qilish jamg‘armalarini shakllantirish rejalashtirilmogda. Ushbu chora-tadbirlar O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘lidagi qat‘iy siyosiy irodasini aks ettiradi. Ushbu maqsadlar nafaqat mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasining ekologik barqarorligiga ham muhim hissa qo‘shishi kutilmogda.

Agroturizm qishloq aholisi uchun yangi ish o‘rinlari yaratadi va ularning daromadlarini oshirishga xizmat qiladi. Qishloq hunarmandchiligi va milliy mahsulotlar bozorining kengayishi aholi bandligini oshiradi. Ekologik toza qishloq xo‘jalik mahsulotlari sayyohlar tomonidan keng xarid qilinadi. Agroturizm yashil iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ekologik barqarorlikni ta‘minlash, qishloq aholisining farovonligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi. U qayta tiklanuvchi energiya, suvni tejash, chiqindilarni qayta ishlash va uglerod neytralligiga erishish kabi tamoyillarga asoslangan holda rivojlanadi. Shu bilan birga, agroturizm qishloq xo‘jaligi va ekologik ta‘limni qo‘llab-quvvatlab, yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonini jadallashtiradi. Kelajakda O‘zbekiston agroturizm orqali nafaqat o‘zining qishloq xo‘jalik salohiyatini oshirishi, balki Markaziy Osiyo mintaqasida ekologik barqaror turizm markaziga aylanishi ham mumkin. O‘zbekistondagi agroturizm hozirgi kunda rivojlanayotgan va potensiali katta bo‘lgan sohalardan biridir [5.289]. Agroturizm - bu qishloq joylarida amalga oshiriladigan turizm turidir, unda turistlar qishloq hayoti, an’anaviy mehnat jarayonlari, qishloq xo‘jaligi faoliyatlari bilan tanishib, o‘zlari uchun yangi tajribalar orttiradilar. O‘zbekistonda bu soha turizmning yangi yo‘nalishi sifatida o‘sib bormogda. O‘zbekiston hukumati agroturizmni rivojlantirish uchun bir qator tashabbuslarni amalga oshirmogda. Bunga qishloq joylarida turistik infratuzilmani yaxshilash, ajratilgan subsidiyalar va grantlar orqali agroturizmni rivojlantirish, mahalliy fermerlar va ishbilarmonlarni jalb etish kiradi [6.192].

Agroturizmda ko‘pincha qishloq hududlarida mehmonxonalar, qishloq uylari, o‘ziga xos

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

restoranlar, qo‘ziqorin yoki mevali bog‘larni ziyorat qilish kabi xizmatlar taklif etiladi. Turistlar faqat dam olish emas, balki meva terish, uzum yig‘ish, hayvonlarni boqish kabi amaliy mashg‘ulotlarda ishtirok etishlari mumkin. Bu esa, ular uchun qishloq hayoti haqida to‘liqroq tushuncha hosil qilish imkonini yaratadi. Agroturizm nafaqat turizm sohasini rivojlantirishga yordam beradi, balki qishloq aholisi uchun yangi ish o‘rinlari yaratadi. O‘zbekistonda agroturizm sohasining rivojlanishi davom etmoqda va bu soha turizmning yangi istiqbolli tarmog‘i sifatida ko‘rilmoqda [7.215].

Hozirgi kunda, agroturizmni rivojlantirish uchun ko‘plab loyihalar amalga oshirilmoqda, shuningdek, xalqaro tajribalar o‘rganilib, mamlakatning turizm salohiyatini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar ko‘rilmoqda. Agroturizmni rivojlantirishda ekologik toza mahsulotlar, mahalliy madaniyatni saqlash, an‘anaviy hunarmandchilikni targ‘ib qilish kabi masalalar ham muhim hisoblanadi. Bu soha O‘zbekistonda turizmni diversifikatsiya qilish, iqtisodiyotni kuchaytirish va qishloq hududlaridagi yashash sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa. Umuman olganda, O‘zbekistonda “yashil iqtisodiyot”ning rivojlanishi nafaqat

mamlakat ichkarisidagi ekologik muammolarni hal qilish, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasining barqaror rivojlanishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Davlat tomonidan yashil energetika, ekologik texnologiyalar va qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish bo‘yicha olib borilayotgan siyosat uzoq muddatda iqtisodiy o‘sish, ekologik xavfsizlik va xalq farovonligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Shu bois, yashil iqtisodiyotga o‘tish yo‘lida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, ilm-fan va innovatsiyalarni joriy etish hamda aholining ekologik madaniyatini oshirish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni keng ko‘lamli islohotlarni o‘z ichiga oladi va nafaqat qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, balki agroturizm, ekologik qishloq xo‘jaligi, chiqindilarni qayta ishlash, suv resurslarini boshqarish va yashil moliyalashtirish kabi sohalarni ham qamrab oladi. Va shuni ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston yashil iqtisodiyotni rivojlantirish orqali nafaqat o‘zining iqtisodiy taraqqiyotini barqarorlashtiradi, balki Markaziy Osiyo mintaqasida ekologik muvozanatni ta‘minlashda yetakchi davlatlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi (2022–2030). Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Matbuot xizmati, [275].
2. O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. (2023). O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo‘yicha davlat dasturi. –Toshkent: “O‘zbekiston”, [183].
3. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi. (2024). Issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va ekologik barqarorlikni oshirish strategiyasi. Toshkent: “Fan” nashriyoti, [210].
4. Rahmonov, R. (2025). O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish istiqbollari. Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsiyalar markazi nashriyoti, [342].
5. Karimov, A., & Saidov, B. (2023). Yashil energetika va ekologik iqtisodiyot: Konseptual asoslar va global tajriba. Toshkent: “Ma‘rifat” nashriyoti, [289].
6. Rustamov, I. (2024). Agroturizm va yashil iqtisodiyot: Rivojlanish imkoniyatlari. Samarqand: Samarqand Davlat universiteti nashriyoti, [192].
7. Jahon banki. (2023). O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot va ekologik innovatsiyalar bo‘yicha hisobot. Vashington: Jahon banki nashriyoti, [215].